

**ESTRATÉGIAS EM DIETOTERAPIA DE RETOCOLITE ULCERATIVA
EM CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR**

*DIET THERAPY STRATEGIES FOR ULCERATIVE COLITIS IN
SCHOOLCHILDREN*

João Pedro Rodrigues dos Santos¹
Jhennifer Eduarda Moura de Freitas²
Luana Pereira do Nascimento³
Jefferson Lima Oliveira⁴
Weshley Oliveira Alves⁵
Douglas Rodrigo Cursino dos Santos⁶

RESUMO: A retocolite ulcerativa (RCU) é uma doença inflamatória intestinal (DII), sendo crônica e afetando o cólon e ao reto, causando dor abdominal, sangramentos, inchaço e sintomas sistêmicos. É entendido como uma interação complexa entre suscetibilidade genética e fatores mentais e ambientais, incluindo a dieta, que desencadeiam uma resposta imunológica anormal. A fisiopatologia da doença permanece sem uma compreensão muito clara, no entanto vários fatores explicam o motivo de uma resposta imune irregular do intestino em indivíduos geneticamente suscetíveis. Para os efeitos indiretos, foi sugerido que mudanças na composição da microbiota intestinal induzidas pela dieta contribuem para o início ou manutenção da inflamação. A alimentação saudável provoca mudanças significativas no crescimento e no desenvolvimento dessas crianças, facilitando consideravelmente o seu desempenho escolar, permitindo-lhes ter uma qualidade de vida melhor e mais saudável. Portanto, é importante determinar e desenvolver um planejamento nutricional para RCU que seja positivo. A metodologia do estudo incluiu artigos científicos de 2003 a 2023, buscando entender e explicar de forma clara os impactos de estratégias dietoterápicas em crianças com Retocolite Ulcerativa. Os resultados mostraram que os alimentos utilizados de forma correta em estratégias dietoterápicas são muito eficientes no tratamento de pacientes em idade escolar com RCU, conseguindo obter grandes resultados sem utilizar medicamentos de forma prejudicial a longo prazo, tornando assim as estratégias dietoterápicas fator principal no tratamento ao longo do tempo.

Palavras-Chave: Colite ulcerativa; Crianças; Dieta; Qualidade de vida; Doenças inflamatórias intestinais.

ABSTRACT: *Ulcerative colitis (UC) is an inflammatory bowel disease (IBD) that is chronic and affects the colon and rectum, causing abdominal pain, bleeding, swelling and systemic symptoms. It is understood to be a complex interaction between genetic susceptibility and mental and environmental factors, including diet, which trigger an abnormal immune response. The pathophysiology of the disease remains unclear, however several factors explain the reason for an irregular immune response of the intestine in genetically susceptible individuals. For indirect effects, it has been suggested that diet-induced changes in the composition of the intestinal microbiota contribute to the initiation or maintenance of inflammation. Healthy eating causes significant changes in the growth and development of these children, considerably facilitating their school performance and enabling them to have a better and healthier quality of life. Therefore, it is important to determine and develop a positive nutritional plan for UCR. The study methodology included scientific articles from 2003 to 2023, seeking to understand and clearly explain the impacts of dietary strategies on children with Ulcerative Retocolitis. The results showed that foods used correctly in dietary strategies are very effective in treating school-age patients with UC, achieving great results without using drugs in a way that is harmful in the long term, thus making dietary strategies a major factor in treatment over time.*

Keywords: *Ulcerative colitis; Children; Diet; Quality of life; Inflammatory bowel diseases.*

¹ Discente do Curso de Bacharelado em Educação Física do Centro Universitário UNIGRANDE, Fortaleza-Ce
E-mail: jpedrosantos02134@gmail.com

² Discente do Curso de Bacharelado em Educação Física do Centro Universitário UNIGRANDE, Fortaleza-Ce
E-mail: jhenniferfreitas03@gmail.com

³ Discente do Curso de Bacharelado em Educação Física do Centro Universitário UNIGRANDE, Fortaleza-Ce
E-mail: luandlucica85@gmail.com

⁴ Discente do Curso de Bacharelado em Educação Física do Centro Universitário UNIGRANDE, Fortaleza-Ce
E-mail: jepswin@gmail.com

⁵ Discente do Curso de Bacharelado em Educação Física do Centro Universitário UNIGRANDE, Fortaleza-Ce
E-mail: weshiley98@gmail.com

⁶ Bacharel em Educação Física, Nutricionista e Doutor em Comunicação, Linguagens e Cultura. Docente do Curso de Bacharelado em Educação Física e Psicologia Centro Universitário UNIGRANDE E-mail: doutorcursino@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

Uma inflamação no trato gastrointestinal (TGI) de uma criança prejudica diretamente o seu dia a dia, na sua qualidade de vida. A retocolite ulcerativa (RCU) é uma doença inflamatória intestinal (DII), sendo crônica e afetando o cólon e ao reto, causando dor abdominal, sangramentos, inchaço e sintomas sistêmicos. É entendido como uma interação complexa entre suscetibilidade genética e fatores mentais e ambientais, incluindo a dieta, que desencadeiam uma resposta imunológica anormal (Levine *et al.*, 2020, p. 18).

Conforme aponta Silva *et al.*, (2020, p. 1), as crianças com DII enfrentam desafios significativos, tanto em termos de desenvolvimento físico quanto emocional, incluindo altos níveis de ansiedade e depressão devido às restrições impostas pela doença e suas consequências sociais. Acerca de um quarto dos casos de DII ocorrem na infância (Mamula *et al.*, 2003, p. 32), onde estudos de Andres & Friedman (2003, p. 28) apontam que a idade média da RCU em crianças é de 12 anos e apenas 5% dos casos têm menos de cinco anos.

Crianças acometidas com essa patologia apresentam estomia, o indivíduo altera seus hábitos e seu modo de viver, levando, na maioria das vezes, à ruptura das relações sociais. Podese dizer que a estomia somada à DII repercute no bem-estar e na autoestima dessas crianças, afetando seus aspectos psicológicos e sociais e, conseqüentemente, comprometendo sua qualidade de vida (Perugini *et al.*, 2006, p. 4)

De Filippo *et al.*, (2010, p. 107) afirma que a fisiopatologia da doença permanece sem uma compreensão muito clara, no entanto vários fatores explicam o motivo de uma resposta imune irregular do intestino em indivíduos geneticamente suscetíveis. Para os efeitos indiretos, foi sugerido que mudanças na composição da microbiota intestinal induzidas pela dieta contribuem para o início ou manutenção da inflamação.

A dietoterapia tem finalidade de impedir ou retificar a desnutrição, restituir deficiências de macro e micronutrientes e modificar parte dos efeitos metabólicos dessas patologias. Para a maior parte dos pacientes, a terapia nutricional opera como coadjuvante alinhada ao tratamento clínico ou cirúrgico, contudo, acerca de algumas situações distintas, pode ser o tratamento fundamental (Revoredo *et al.*, 2018).

A relevância da dietoterapia se torna essencial, pois a alimentação saudável provoca mudanças significativas no crescimento e no desenvolvimento dessas crianças, facilitando consideravelmente o seu desempenho escolar, permitindo-lhes ter uma qualidade de vida

melhor e mais saudável. Portanto, é importante determinar e desenvolver um planejamento nutricional para RCU que seja positivo e atenda às necessidades específicas dessas crianças, provendo uma melhora nos resultados clínicos.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Etiologia

A retocolite ulcerosa (CU), uma doença inflamatória crônica localizada principalmente no cólon até o reto, é entendida como uma interação complexa entre a suscetibilidade genética e fatores ambientais, incluindo a dieta, que desencadeiam uma resposta imunitária anormal (Levine *et al.*, 2020, p. 18). A inflamação do trato gastrointestinal (TGI) interfere diretamente na qualidade de vida e no estado nutricional do indivíduo com doenças inflamatórias intestinais (DII). A alimentação pode estar envolvida na indução da inflamação, bem como em sua remissão (Hou *et al.*, 2011). Alguns alimentos ou a exclusão de alguns deles podem modular a resposta do TGI à inflamação, favorecendo assim a microbiota intestinal. Assim, intervenções dietéticas são boas opções de tratamento. (Li *et al.*, 2015).

2.2 Fatores genéticos e ambientais

Existem fatores que podem predispor a doença, como fatores genéticos e fatores ambientais. Dentre os fatores genéticos está a predisposição genética que não são bem elucidadas, porém existem estudos que revelam o risco maior de desenvolvimento da doença em parentesco de primeiro grau. Ordás (2012) e colaboradores informam que 5,7 a 15,5% dos pacientes com retocolite ulcerativa têm um parente de primeiro grau com a mesma doença. Além disso, é observado na população de judeus Ashkenazi muitos casos da RCU quando comparado com outras etnias (Ordás *et al.*, 2012). Referente aos fatores ambientais existem vários atualmente que interferem na homeostase da barreira epitelial, afetando a integridade da mesma e induzindo alterações histológicas, fisiologia e resultando do desequilíbrio da microbiota intestinal. Esses fatores estão relacionados principalmente aos hábitos pessoais, estresse psicológico, medicação, poluição ambiental, infecção e dieta (Schwarzfischer; Rogler, 2022).

2.3 Fisiopatologia

Como citado anteriormente a etiologia da doença é desconhecida, mas acredita-se no envolvimento de fatores genéticos e ambientais como gatilhos para desencadear a retocolite

ulcerativa. Uma das hipóteses de acordo com Danese e Fiocchi é um defeito na imunidade inata decorrente de polimorfismos genéticos nos receptores Toll-like (TLR), resultando em alterações que estimulam a super expressão de TLR4 e TLR2 nas células epiteliais intestinais (IEC). Diante disso, a ativação desses receptores induzem uma sinalização descompensada e descontrolada, resultando na ativação da cascata de eventos inflamatórios que ativam as células residentes da lâmina própria, como as células dendríticas (CD) e Macrófagos que são ativados, liberando citocinas que ativa o linfócitos *T naive* (Th), e proporciona a polarização no perfil de linfócitos Th2. As CD estimulam os linfócitos Th2 a produzir auto-anticorpos pANCA (Anticorpo Anticitoplasma Perinuclear Citoplasmático) que pode desencadear resposta autoimunes, devido reconhecimento de antígenos nucleares (Danese & Fiocchi., 2011).

Além disso, existem outras hipóteses relacionadas as anormalidades genéticas que diminuem a produção de mucina que protege a mucosa contra patógenos. A liberação de glicolipídios das IEC que estimula a ativação de células NKT que causam distúrbios na barreira epitelial levando a apoptose dos colonócitos através da citotoxicidade da interleucina (IL) -13 ou de forma direta. Isso ocorre devido a liberação dos glicolipídios pelas células epiteliais ou de bactérias que induzem o aumento do receptor alfa 2 para IL-13 nas células NK.

A produção de IL-13 estimula mais a célula NKT, assim como afeta a barreira epitelial, levando a morte celular. O resultado desse processo descontrolado é o rompimento da barreira epitelial e entrada de patógenos na lâmina própria da região intestinal, havendo mais estimulação das células imunes residentes e consequentemente produção de citocinas pró-inflamatórias (IL6, IL-1 e TNF), quimiocinas, ativação de células efectoras agravando o processo inflamatório local que leva a formação de úlceras características da doença.

2.4 Diagnóstico

O diagnóstico é baseado através dos sintomas clínicos, queixas iniciais dos pacientes e avaliação de evidências endoscópicas e realização da colonoscopia para verificação os pontos de inflamação na mucosa (Fuss & Strober, 2015). Além disso, para fechar o quadro clínico do paciente é necessário realizar, biópsia e posterior realização do histopatológico, que demonstra em pacientes acometidos graus variados de infiltrados de linfócitos, plasmócitos e granulócitos. Outras evidências incluem distorção da arquitetura da cripta com encurtamento e desarranjo das criptas, atrofia da cripta, abscessos da cripta e ramificação da cripta (Feuerstein et al., 2014).

Além desses métodos, pode lançar mão de exames de imagem como Tomografia computadorizada e Ressonância magnética.

2.5 Terapia nutricional

Terapias nutricionais que envolvam nutrição enteral (NE), modificação de carboidratos e fibras alimentares vêm sendo discutidas e prescritas no meio pediátrico como propostas terapêuticas e preventivas para crises de atividade inflamatória da retocolite ulcerativa (RCU). Lane *et al.*, (2017). Estudos mostram que uma terapia nutricional adequada pode diminuir a atividade inflamatória da DC, contribuindo, assim, para um melhor prognóstico dos pacientes, atuando nesta forma, tanto na prevenção como no tratamento da desnutrição das deficiências específicas de nutrientes (Santos & Martins, 2013).

3 METODOLOGIA

Este estudo trata-se de uma pesquisa de revisão integrativa, de abordagem qualitativa, de natureza exploratória. A abordagem qualitativa valoriza a compreensão dos fenômenos sociais e culturais a partir da perspectiva dos próprios sujeitos, levando em conta o contexto em que estão inseridos e as relações sociais que estabelecem (Lakatos & Marconi, 2008). Segundo Gil (2004), a pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Como critério de inclusão foram utilizados artigos originais em português e inglês, com período temporal de 2003 a 2023, nas bases de dados BVS, Lilacs, Pubmed e Scielo. E como critério de exclusão artigos que não contemplavam a temática e em outros idiomas.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após a compilação dos artigos utilizados, foram encontrados resultados distintos mais eficazes, que servem como estratégias dietoterápicas para essas crianças que são afetadas pela RCU. Como menciona Gisbert & Gomollón (2008, p. 5), o impacto da RCU na qualidade de vida das crianças é profundo, influenciando não apenas aspectos físicos, como a dor e a fadiga, mas também a saúde mental, com altos índices de ansiedade. A qualidade de vida é um fator crítico para os pacientes com RCU, pois essa doença têm um efeito significativo na capacidade de estudar, na interação social e nas atividades diárias (Burisch *et al.*, 2014, p. 63).

Conforme Diestel *et al.*, (2012, p. 53), na fase ativa da doença é importante que a alimentação auxilie no controle dos sintomas como dor abdominal, distensão e previna ou reverta a perda de peso através do uso de suplementos nutricionais adequados. O teor de fibras insolúveis e resíduos (lactose, por exemplo) deve ser restrito e a alimentação deve ser fracionada em seis a oito refeições ao dia, contendo pouco volume.

Foram selecionados 20 pacientes com RCU e divididos em dois grupos, para receberem uma dieta não restritiva e uma dieta com comida japonesa enriquecida com zinco. As taxas de remissão às semanas 12 e 24 foram notavelmente mais eficazes no grupo que seguiu a dieta com comida japonesa, com ingredientes como frutos do mar, carne de porco e carne bovina (Miyaguchi *et al.*, 2023, p. 32).

Este estudo teve como objetivo buscar, a partir da revisão de literatura, as estratégias nutricionais mais utilizadas no tratamento de RCU, que obtiveram melhores resultados clínicos, proporcionando qualidade de vida para os escolares. A terapia nutricional exerce um papel fundamental para a recuperação dos pacientes com DII. A realização da triagem nutricional e logo em seguida a implementação das orientações nutricionais apropriadas para as necessidades e gravidades de cada paciente, tem como objetivo restabelecer e/ou preservar o estado nutricional, minimizar a sintomatologia da doença, fornecer a quantidade necessária de nutrientes, assegurar o desenvolvimento em crianças e favorecer a remissão patológica (Caruso, 2019).

Neste contexto, Chicco e colaboradores (2021) realizaram um estudo intervencionista e prospectivo com 142 participantes diagnosticados com Retocolite Ulcerativa (RCU) que se mantiveram adeptos à dieta. O estudo teve a finalidade de avaliar os efeitos do uso da dieta do mediterrâneo e sua adesão em pacientes com DII, e a qualidade de vida desses pacientes, em tempo hábil de 6 meses. Os resultados demonstram que os pacientes que seguiram bem a dieta, obtiveram redução da doença ativa e dos biomarcadores inflamatórios (RCU ($p = 0,004$); DC ($p = 0,011$)). Houve diminuição também, das variáveis antropométricas, em ambos os grupos, como exemplo do Índice de Massa Corporal (IMC), que reduziu $0,42 \pm 1,22$ ($p = 0,002$) na RCU e $0,48 \pm 1,57$ pontos ($p = 0,023$) na DC.

Conclui-se assim, que a dieta do mediterrâneo melhorou a qualidade de vida desses pacientes, otimizando os marcadores inflamatórios presentes. Ainda com relação à aderência a dieta do mediterrâneo por portadores de DII, Vrdoljak e colaboradores (2020) que promoveram um estudo transversal com 94 pacientes, diagnosticados a pelo menos 1 ano, tendo em vista o

mesmo objetivo do autor anterior, o de avaliar a aceitabilidade da dieta e os hábitos alimentares daquela população. Constataram uma baixa aceitação a dieta do mediterrâneo de ambos os grupos ($p = 0,713$), sendo apenas nove participantes que se enquadraram aos critérios de apoio a dieta, apesar de todos relatarem a importância da procura de um profissional Nutricionista e dos programas lúdicos da nutrição voltados a essa patologia, onde acreditamos que uma alimentação adequada irá ajudar no controle dos sintomas.

5 CONCLUSÃO

Demonstra-se que os alimentos utilizados de forma correta em estratégias dietoterápicas são muito eficientes no tratamento de pacientes em idade escolar com RCU, onde através dos resultados obtidos dos diferentes estudos analisados foi possível apresentar diferentes formas de utilizar os alimentos de forma profissional e eficaz no tratamento da DII, dessa forma fazendo com que o paciente consiga viver socialmente bem e não afetando de forma problemática o desempenho escolar da criança. É importante que os pacientes com RCU façam regularmente avaliação nutricional completa para identificar precocemente carências nutricionais e fatores de risco para minimizar as agudizações que a doença lhes impõe evitando assim complicações severas e maior comprometimento do seu estado clínico geral.

Acredita-se que uma dieta saudável e um estilo de vida principalmente para acometidos pela RCU, onde a microbiota intestinal é influenciada pelo que é ingerido e como são elas que mantêm a integridade da mucosa intestinal, é importante fazer uma dieta a base de frutas verduras e cereais e quantidades de macro nutrientes de acordo com a avaliação nutricional individualizada. É importante a utilização do TGF beta 2 para auxiliar no tratamento das inflamações, os TCM a educação e orientação nutricional para que a saúde do indivíduo se mantenha estável.

Assim, usando a alimentação como parte principal do tratamento da RCU conseguimos obter grandes resultados sem utilizar medicamentos de forma prejudicial a longo prazo, tornando assim as estratégias dietoterápicas fator principal no tratamento ao longo do tempo, tendo uma dieta balanceada e um acompanhamento profissional o indivíduo impactado com a DII consegue ter uma vida normal no decorrer de seu crescimento.

REFERÊNCIAS

- ANDRES, P. G.; FRIEDMAN, L. S. Epidemiology and the natural course of inflammatory bowel disease. *Gastroenterol Clin North Am*, v. 28, p. 255–281, 1999.
- BURISCH, J. et al. East-West gradient in the incidence of inflammatory bowel disease in Europe: the ECCO-EpiCom inception cohort. *Gut*, v. 63, p. 588-597, 2014. DOI: 10.1136/gutjnl-2013-304636.
- CARUSO, L. Distúrbios do trato digestório. In: CUPPARI, L. (org.). *Nutrição clínica no adulto*. 4. ed. São Paulo: Manole, 2019. cap. 11, p. 270-295.
- CHICCO, F. et al. Multidimensional impact of Mediterranean diet on IBD patients. *Inflammatory Bowel Diseases*, v. 67-68, p. 110542, 2021.
- CUPPARI, L. *Nutrição clínica no adulto*. 4. ed. São Paulo: Manole, 2019.
- DANESE, S.; FIOCCHI, C. Ulcerative colitis. *N Engl J Med*, v. 365, p. 1713-1725, 2011.
- DE FILIPPO, C. et al. Impact of diet in shaping gut microbiota revealed by a comparative study in children from Europe and rural Africa. *Proc Natl Acad Sci USA*, v. 107, p. 14691–14696, 2010.
- DIESTEL, C. F.; SANTOS, M. C.; ROMI, M. D. Tratamento nutricional nas doenças inflamatórias intestinais. *Revista do Hospital Universitário Pedro Ernesto, UERJ*, 2012.
- FERREIRA, L. M. Tratamento da colite ulcerosa através da manipulação da microbiota humana: probióticos, prebióticos, simbióticos e transplante fecal. 2010.
- FEUERSTEIN, J. D.; CHEIFETZ, A. S. Ulcerative colitis. *Mayo Clinic Proceedings*, v. 89, n. 11, p. 1553–1563, 2014.
- FUSS, I.; STROBER, W. Ulcerative colitis. In: MUELLER, S. N. (ed.). *Mucosal immunology*. 4. ed. [S.l.]: Academic Press, 2015. v. 2, p. 1573-1612.
- GIL, A. C. *Métodos e técnicas de pesquisa social*. São Paulo: Atlas, 2004.
- GISBERT, J. P.; GOMOLLÓN, F. Common misconceptions in the diagnosis and management of anemia in inflammatory bowel disease. *American Journal of Gastroenterology*, v. 103, n. 5, p. 1299-1307, 2008.
- GOGINENI, V. et al. Probiotics: history and evolution. *Journal of Ancient Diseases & Preventive Remedies*, v. 1, p. 107, 2013.
- GROEGER, D. et al. *Bifidobacterium infantis* 35624 modulates host inflammatory processes beyond the gut. *Gut Microbes*, v. 4, n. 4, p. 325–339, 2013.

HOU, J. K.; ABRAHAM, B.; EL-SERAG, H. Dietary intake and risk of developing inflammatory bowel disease: a systematic review of the literature. *American Journal of Gastroenterology*, v. 106, p. 563-573, 2011.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: Atlas, 2003.

LANE, E. R.; LEE, D.; SUSKIND, D. L. Dietary therapies in pediatric inflammatory bowel disease: an evolving inflammatory bowel disease paradigm. *Gastroenterol Clin North Am*, v. 46, p. 731-744, 2017.

LEVINE, A. et al. Dietary guidance from the International Organization for the Study of Inflammatory Bowel Diseases. *Clinical Gastroenterology and Hepatology*, v. 18, p. 1381–1392, 2020.

LI, J. et al. Functional impacts of the intestinal microbiome in the pathogenesis of inflammatory bowel disease. *Inflamm Bowel Dis*, v. 21, p. 1395-1403, 2015.

MAMULA, P.; MARKOWITZ, J. E.; BALDASSANO, R. N. Inflammatory bowel disease in early childhood and adolescence: special considerations. *Gastroenterol Clin North Am*, v. 32, p. 967–995, 2003.

MIYAGUCHI, K. et al. Positive zinc intake and a Japanese diet rich in n-3 fatty acids induces clinical remission in patients with mild active ulcerative colitis: a randomized interventional pilot study. *J Clin Biochem Nutr*, v. 72, p. 82–88, 2023.

ORDÁS, I. et al. Ulcerative colitis. *The Lancet*, v. 380, n. 9853, p. 1606–1619, 2012.

PERUGINI, V. C. et al. Processo de viver com estomia: facilidades e limites. *ESTIMA, Braz. J. Enterostomal Ther.*, v. 4, n. 1, 2006.

REVOREDO, C. M. S. et al. Doença de Crohn e probióticos: uma revisão. *Revista da Associação Brasileira de Nutrição - RASBRAN*, v. 8, n. 2, p. 67-73, 2017.

SANTOS, A.; MARTINS, M. Efeitos de imunomoduladores na doença de Crohn. *Revista de Saúde Pública de Santa Catarina*, v. 6, n. 3, p. 71-79, 2013.

SCHWARZFISCHER, M.; ROGLER, G. The intestinal barrier—shielding the body from nano- and microparticles in our diet. *Metabolites*, v. 12, n. 3, 2022.

SILVA, A. Impacto das doenças inflamatórias intestinais em crianças e adolescentes. *Revista Psicologia e Saúde*, v. 14, n. 3, p. 93-107, 2020.

VRDOLJAK, J. et al. Mediterranean diet adherence and dietary attitudes in patients with inflammatory bowel disease. *Nutrients*, v. 12, n. 11, p. 3429, 2020.